

Las Matemáticas como Capital Social, su Aprendizaje y Enseñanza desde la Sociología

*Elkin Alejandro Osorio Amaya*¹

*Diana Isabel Girón-Madroño*²

*Maria Constanza Rodríguez*³

Documento publicado el 20 de septiembre de 2022.

Resumen

En este documento se abordan a las matemáticas, su enseñanza y aprendizaje desde una mirada en la sociología y estructuración social. Para ello, se articulan conceptos propios de la sociología, tales como el capital social, las relaciones y la disposición social según el estatus y el rol. Con base en la definición de estos conceptos se realizan analogías para definir el capital matemático de un individuo y cómo éste puede ser utilizado para su propio desarrollo e integración dentro de la sociedad como un miembro que aporte en el avance de ésta. Finalmente se reflexiona sobre la relevancia de reorientar las políticas públicas y repensar el proceso de enseñanza de las matemáticas de manera que se enfoque en el desarrollo de este capital matemático.

Palabras clave: enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, capital social, estratificación social, interacciones sociales.

Abstract

This document addresses mathematics, its teaching and learning from a sociology and social structuring perspective. For this, concepts typical of sociology are articulated, such as social capital, relationships and social disposition according to status and role. Based on the definition of these concepts, analogies are made to define the mathematical capital of an individual and how it can be used for their own development and integration within society as a member that contributes to its advancement. Finally, we reflect on the relevance of reorienting public policies and rethinking the process of teaching mathematics so that it focuses on the development of this mathematical capital.

Keywords: teaching and learning of mathematics, social capital, social stratification, social interactions.

Citación: Osorio, E. A., Girón-Madroño, D. I. y Rodríguez, M. C. (2022). *Las Matemáticas como Capital Social, su Aprendizaje y Enseñanza desde la Sociología*. Fundación Universitaria Colombo Germana. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7236570>

¹ Licenciado en Matemáticas, Maestro en Enseñanza de las Matemáticas y Doctor en Educación, Fundación Universitaria Colombo Germana, Bogotá, Colombia. E-mail: docente.elkin.osorio@unigermana.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3811-5394>.

² Psicóloga, Especialista en gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Magister en salud pública, Fundación Universitaria Colombo Germana, Bogotá, Colombia. E-mail: isabelgm426@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0858-8289>.

³ María Constanza Rodríguez, Fundamentación Universitaria Colombo Germana, Bogotá, Colombia. E-mail: docente.maria.rodriguez@unigermana.edu.co. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3158-6270>

1. Introducción

Dentro del análisis de las posturas emergentes en el campo de la educación se encuentran joyas discursivas. Muchas de éstas tienen su base fuera de este ámbito, en conceptos propios de la física, biología, sociología, etc. (+). Tal es el caso de conceptos como la *plasticidad* de la neurobiología (Morris, et al, 2003), utilizada para describir procesos de aprendizaje en diferentes contextos (Navarro y Osses, 2015; Galvagno y Elgier, 2018); el *determinismo biológico* (Gould, et al, 1984) esgrimido para establecer estrategias de intervención educativa sobre comportamientos sexuales (Jesús y Pérez, 2018); la *gobernanza, gobierno de los bienes comunes, capital* y demás, con bases en la economía (Aguilar, 2013; Ostrom, 2009; Ostrom y Ahn, 2003; Portes, 1999) utilizados para plantear formas de gestión en la educación superior (Kehm, 2011); entre otros.

Figura 1.
Horizonte de la Ciencias en la Educación.

En particular, algunos de estos conceptos llevados al campo educativo, mantienen su forma de análisis. Es decir, no sólo el concepto es tratado en otro contexto, la metodología planteada para el análisis de este también. Implícitamente, se justifican los posibles resultados con los mismos argumentos que se utilizan en el campo de donde provienen los conceptos. Por ejemplo, en el caso de la *gobernanza*, como forma de gestión educativa (Kehm, 2011), se justifica el hecho de “mejorar las condiciones educativas”, en diversos aspectos, con los fundamentos que se ofrecen cuando se habla de autogestión de un bien común (Ostrom, 2009).

En este proceso se adapta la forma del concepto a un nuevo campo, y, en consecuencia, la forma de medirlo, cuantificarlo, reconocer las consecuencias y obtener resultados. Por supuesto, esto tiene su sustento en las similitudes y las relaciones que tiene el concepto con el campo al que se lleva. En el caso de la *plasticidad*, por ejemplo, el concepto describe un proceso mediante el cual las conexiones neuronales se modifican (Morris, et al, 2003) (Figura 2), lo cual puede entenderse como las modificaciones de las estructuras cognitivas de un estudiante (Woolfolk, 2014, p. 282) y vincularse con el proceso de aprendizaje de éste, al fin de llevar este proceso al ámbito educativo (Galvagno y Elgier, 2018).

Figura 2.
Plasticidad Neuronal antes y después de entrenamiento y estimulación cognitiva.

Fuente: Cognifit Research (2015).

Ahí es donde precisamente se encuentra el arte de la apropiación de esos conceptos. En notar cómo un aspecto, metodología, concepto, heurística o proceso de una ciencia, puede ayudar a la descripción de un fenómeno, concepción, asunto o cuestión de otra. Es éste el motivo de la presente reflexión, establecer un vínculo entre algunos conceptos utilizados en la sociología para describir el comportamiento de uno o más individuos, en la descripción de ciertos conceptos y procesos inmersos en la educación.

Sin embargo, la educación abarca un espectro demasiado amplio y resultaría demasiado ambicioso querer englobarla en estas pocas páginas. Por lo tanto, y en función del bagaje

académico e intereses de quienes escriben, se centrará el texto en el área de las matemáticas y sus procesos de aprendizaje y enseñanza. No obstante, debido a que la estructura de las ciencias se basa en los mismos principios (Newton, 1900), el proceso de análisis que se realiza a lo largo del artículo en el área de matemáticas podría ser homologado y transferido a otras ciencias.

En este sentido y con en la búsqueda de alcanzar el propósito dispuesto, se plantean tres cuestiones fundamentales para la reflexión: ¿Cómo se pueden caracterizar las matemáticas? ¿Cómo se pueden aprender? y ¿Cómo se pueden enseñar? Para tratar de dar respuesta a estas preguntas, se elabora un análisis que parte de algunas concepciones actuales y que continúa con el uso de los conceptos de *capital humano*, *capital social*, *redes sociales*, y *gobernanza* de diversos autores.

2. ¿Cómo se pueden caracterizar las matemáticas?

Para empezar, se deja claro que este documento no pretende ser exhaustivo ni completo sobre la conceptualización y caracterización de las matemáticas; si el lector está interesado en textos más completos en este sentido, se recomiendan los trabajos de los profesores de Oxford, Hersh y Ekeland (1997), y el texto de Courant y Robbins (2002). En la presente reflexión, aunque se retoman múltiples posturas vigentes acerca de las matemáticas, se desatienden otras más y deben considerarse como tal.

Muchas de las posturas que emergieron para tratar de definir las matemáticas parten de dos corrientes principales: la etimología y la filosofía.

En el primer caso, la palabra *matemática* (en singular) proviene del verbo *μανθάνειν* (*manthanein*) que significa aprender, en relación con el estudio, la práctica y la observación; dependiendo la forma en la que se conjugue, se origina una familia de palabras, entre ellas (en singular y neutro) se encuentra *μαθημα* (*máthema*) que significa ciencia,

aprendizaje, estudio, enseñanza, conocimiento, talento, disciplina (Godínez, 1997). En este sentido, las matemáticas se pueden ver como cualquier estudio, cualquier trabajo intelectual, cualquier ciencia o, en palabras de Godínez (1997), “Las ciencias de las ciencias, la ciencia por antonomasia o la ciencia por excelencia” (p. 45).

En efecto, las matemáticas tienen una fuerte relación con todas las ciencias (Rodríguez, 2011). Ya sea que se utilicen como herramientas para justificar sus conclusiones, como lenguaje para describir relaciones, como símbolos para abstraer características o como nominaciones para discriminar categorías, las matemáticas permean todas las ciencias y es precisamente ésta una de las características que dificulta su definición. El problema está en ¿Cómo definir algo que está inmerso en todo, de tal manera que no se deje nada por fuera?

Es por este motivo que se recurre a la filosofía. Diversos matemáticos y filósofos han tratado de establecer, en un enunciado, lo que son las matemáticas. Este es el caso de René Descartes (citado por Serrano, 2013), en su *Discours de la Methode* escribe: “*La mathématique est la science de l'ordre et de la mesure, de belles chaînes de raisonnement, toutes simples et faciles*” (p. 248), “...la ciencia del orden y de la medida, de bellas cadenas de razonamientos...”. Por su lado, Benjamin Peirce (citado por Nahin, 2010), describe a las matemáticas como “la ciencia de la cual se sacan las conclusiones” (p. 68). Bertrand Russel (citado por Wigner, 1995) se refiere a las matemáticas como aquella que “*possesses not only truth, but supreme beauty, cold and austere [...] The true spirit of delight, the exaltation [...] is to be found in mathematics*” (p. 1). Una definición menos escueta, o más explícita, nos ofrece John Barrow (citado por Reyes et al, 2010):

“Matemática, es el nombre que le damos a la colección de todas las pautas e interrelaciones posibles. Algunas de estas pautas son entre formas, otras en secuencia de números, en tanto que otras son relaciones más abstractas

entre estructuras. La esencia de las matemáticas está en la relación entre cantidades y cualidades” (p. 3).

Con estas posturas se puede decir que las matemáticas comprenden un conjunto de normas, pautas y relaciones con las cuales se establecen conductas para la realización de una acción, se guían procesos y se crean vínculos, con el fin de fundamentar razonamientos que permitan obtener conclusiones. Sea en dónde se quiera emplear, en el análisis del fenómeno que se quiera describir o en la situación de la que se quiera concluir, las matemáticas poseen algunas herramientas que pueden dar, en caso de ser bien usadas, una solidez pocas veces cuestionable.

Al analizar esta característica referente a su estrecha relación con todos los campos, se encuentra precisamente este *círculo de reciprocidad*. Las matemáticas se fortalecen al permear en múltiples campos y dichos campos se fortalecen al emplear las matemáticas en sus fundamentos. Resulta difícil ver dónde empieza este círculo o qué parte de este resulta más importante. Por ejemplo, en 1994 se creó el esquema para la compresión de medidas de imágenes digitales por parte del *Joint Photographic Experts Group (JPEG)* (Good et al, 1994), cuyo algoritmo, que es trabajado por los procesadores en el sistema binario desarrollado por matemáticos como Gottfried Wilhelm Leibniz, George Boole y Ramon Llull (Ambroz y Gabonayová, 2014), se basa en parte, en el *Perlin Noise* (Ruido Perlin) que es una función matemática creada por Ken Perlin en 1982, para poder generar las texturas para una película titulada *Tron* de ese año, cuyo éxito impulsó el desarrollo de tecnologías para el cine basadas en la física óptica que a su vez es regida por la ley de Snell-Descartes descrita por el Holandés Willebrord Snel (Moreno, y Wolf, 1989).

Y así se puede continuar e ir estableciendo inicios, principios o fundamentos matemáticos que apoyan procesos y que fueron establecidos por necesidades de diversos contextos. Las necesidades que tuvo alguna parte de la sociedad en el momento. De una u otra manera

se desarrollaban herramientas matemáticas o se aplicaban las ya existentes con el fin de satisfacerlas. Esto hizo crecer el campo de aplicación, esa parte de la sociedad y a las matemáticas mismas.

Es de esta manera que encontramos otra característica inherente a las matemáticas. Su estrecho vínculo con el desarrollo de la sociedad. Las matemáticas fungen como medio para el desarrollo de la sociedad y la sociedad a la vez funge como guía para su desarrollo. Es fácil notarlo cuando recurrimos al mencionado sistema binario pues es por su planteamiento que hoy existe la informática y no hace falta describir el desarrollo que eso significó. En efecto, las matemáticas, aquellas que, en palabras de Bourdieu (1999, citado por Coq, 2005), parecieran ser un “sustrato epistemológico puro del conocimiento”, en realidad no lo son, éstas ciertamente influyen y se ven influenciadas por los humanos.

Pero este desarrollo de la sociedad no es más que el resultado de la suma de los esfuerzos de los miembros de la sociedad. Es esa articulación de los individuos en comunidades científicas la que hace que la sociedad, en cuanto se habla de ciencia, progrese (Gibbons et al, 1997). Y son precisamente las matemáticas, uno de los hilos más importantes en este tejido. Es ésta la forma en la que se pretende definir las matemáticas en este documento: como un conjunto externo, con múltiples características y componentes, que al internalizarse en los individuos funge como mecanismo de cohesión y generación de redes en las comunidades científicas.

Las matemáticas, además de contener las pautas, normas y simbolismos propios, ser un conjunto de conocimientos que sirven como fundamentos lógicos y analíticos en las ciencias, fungir de motor para el desarrollo social y facilitar actividades básicas en la vida diaria, son un elemento clave en la articulación del individuo dentro de las comunidades científicas.

Las matemáticas resultarían ser para el individuo en las comunidades científicas, lo que es el *capital social* (Portes, 1999) para el

individuo en la sociedad en general. Las características de éste pueden ser encontradas en las matemáticas, por ejemplo: el capital social posibilita o impide el acceso del individuo a un puesto de trabajo (Portes, 1999); al igual que las matemáticas, ingresar en un centro de investigación de prácticamente cualquier ciencia, lo requiere; el capital social fortalece las capacidades del individuo para relacionarse y establecerse en la sociedad (Granovetter, 2012a; Granovetter, 2012b); lo mismo que con las matemáticas y las comunidades científicas, entre mayor sea el dominio de las áreas de las matemáticas, más participación en los procesos de divulgación y mayores capacidades para relacionarse.

Es más, con respecto a esto último, sobre los eventos de divulgación y el posicionamiento del individuo en la comunidad científica, pareciera que los análisis del estatus/rol que Burt (2012a) realiza, pudieran hacerse de manera homóloga, tomando en este caso las matemáticas como capital social. Sólo bastaría con ver que entre mayor es el dominio de las matemáticas, mayor es el estatus del individuo, con lo cual tendría una influencia más fuerte de su parte en la comunidad y generaría mayores posibilidades de que el resto de los individuos quieran relacionarse con él. Redes de relaciones, como las descritas por Burt (2000), pueden construirse entorno a matemáticos reconocidos para observar la fortaleza de sus equipos de trabajo (Figura 3), e incluso identificar agujeros estructurales en sus redes para encontrar ventanas de oportunidad para la inserción en el campo científico, análogamente a lo que describe este autor en su teoría de la estratificación social (Burt, 2018).

Figura 3.

Fortaleza de las relaciones entre equipos.

Fuente: (Burt, 2000, p. 349).

Por ejemplo, si se cambia el contexto de *Altneustadt* y sus comunidades en el experimento de Burt (2012b), por el Congreso Internacional de Matemáticas (ICM por sus siglas en inglés) y los expertos presentes; podría realizarse el mismo análisis de estratificación y prestigio, podrían establecerse las mismas pautas relacionales, las mismas categorías de discriminación, y la única diferencia sería que todos estos resultados provendrían del posicionamiento de los individuos en función del nivel de dominio de las matemáticas. Y así en prácticamente todas las ciencias, ya sea que sus investigaciones se sostengan en experiencias o reflexiones teóricas, el respaldo y posicionamiento en la ciencia se basa en la coherencia y veracidad, que a su vez se suelen analizar en función de las matemáticas utilizadas.

En síntesis, podría entonces hablarse de una especie de *capital matemático* que está disponible de manera externa como conjunto de conocimientos, que se construye y alimenta continuamente por medio del trabajo de la sociedad en general, que se puede adquirir y desarrollar en el individuo, y que podría permitirle establecerse y avanzar en una comunidad científica.

Es por estas características que poseen las matemáticas y lo importante que resulta para el individuo, que resulta interesante plantearse varios cuestionamientos, ¿Cómo el individuo adquiere las matemáticas? ¿Cómo las desarrolla? ¿Cómo usa sus características en su progreso y en el de su sociedad? Estas preguntas se pueden abordar con base en la respuesta a ¿Cómo se aprenden las matemáticas?

3. ¿Cómo se aprenden las matemáticas?

Esto no es una pregunta trivial y que pueda ser resuelta en unas cuantas páginas. Múltiples libros se han desarrollado alrededor de esta pregunta, años de investigaciones y vidas completas invertidas en el análisis, solución, descripción y concreción de la respuesta. Nuevamente sería ambicioso pensar siquiera en condensar la respuesta en este documento.

Sin embargo, la reflexión inicial de este documento da una pista al respecto de qué se puede plantear aquí. Pues, retomando en el clásico de Comenio (1986), la forma en la que se aprende y se enseña se fundamenta en la conceptualización y definición de lo que se aprende y se enseña. Es decir, las matemáticas mismas, según como se conciban y se definan, nos pueden ofrecer un panorama acerca de cómo se aprenden y se enseñan. Ya sea que se vean como un cúmulo de conocimientos que se deben memorizar sin un objetivo definido, como un conjunto de herramientas que sirven para hacer cálculos y deben mecanizarse por su utilidad, o como mecanismos para enfrentarse a distintas situaciones de la vida y deben desarrollarse por lo conveniente que resulta, la forma en la que se definen nos ofrece un marco relativamente específico en el cual podemos reflexionar la manera en la que se podrían aprender estos conocimientos.

Retomando la síntesis de la sección anterior, el capital matemático en el individuo es adquirido y desarrollado, con lo cual, el objetivo es tratar de describir la esta adquisición y este desarrollo. Como la concepción aquí descrita de las matemáticas partió del término capital social de la sociología, y la estrategia dispuesta es homologar los conceptos y métodos de dicha ciencia, se utilizará la forma en la que se adquiere y se desarrolla el capital social para describir estos mismos mecanismos en el concepto de capital matemático.

Portes (1999) nos describe que la adquisición y el desarrollo del capital social en un individuo están condicionado a las interacciones de dicho individuo con el grupo social al que pertenece. Ya sea dentro del núcleo familiar, con quien comparte distintas experiencias, en su escuela, donde conversa y se relaciona con otros individuos, o en la sociedad en general, en la cual convive, trabaja, se divierte, etc. La característica siempre es la interacción. El individuo, para adquirir y desarrollar su capital social, debe interactuar con los demás miembros de la sociedad.

Entre más fuerte su capital social, mejor será su capacidad de interacción con las personas. La mejoría estaría vinculada a la habilidad de obtener lo que se quiere de la persona con la que se interactúa. Tal como lo describe Granovetter (2012a), cada individuo posee a su vez vínculos con otros, fuertes o débiles, que pueden ser utilizados para obtener algún beneficio. Si algún individuo quiere aprovechar los vínculos de otro individuo, requiere de su capital social para poder hacerlo.

De estos aspectos se puede concluir que, el capital social: a) se adquiere y se desarrolla por medio de las interacciones entre el individuo y los otros miembros de la sociedad; b) permite al individuo crear y fortalecer el vínculo entre él y la sociedad en general para obtener lo que requiere de los miembros relacionados a él. Con el capital matemático podríamos decir algo similar, esta adquisición y desarrollo no es más que otra forma de llamar al aprendizaje. La forma en la que se describen estos mecanismos para el capital social es la misma que describió Vygotsky en su perspectiva sociocultural sobre el proceso de aprendizaje (Woolfolk, 2014; p. 55). Es más, se podría precisar con una ramificación del enfoque sociocultural, la teoría cognitiva social, principalmente de Albert Bandura (Woolfolk, 2014; p. 399), en la cual se expone cómo los vínculos e interacciones sociales (variables ambientales) influyen en lo que el sujeto obtiene (resultados), y cómo a su vez, su comportamiento (variables personales) influye en la sociedad y ésta última influye de vuelta a los vínculos e interacciones. Lo que se suele llamar “casualidad triárquica recíproca” (Shunk, 1999; p. 4).

En función de la red social (variables ambientales) se determina el alcance (resultados) del sujeto, a su vez, su capital social (variables personales) influyen en la organización de la red social. Es con esto que se podría hacer el símil del capital social con el denominado capital matemático, en cuanto a sus procesos de adquisición y desarrollo. Entonces, para adquirir y desarrollar capital matemático, al igual que con el capital social, pareciera que se requieren tres aspectos fundamentales:

- Entorno, ambiente o contexto: que, al igual que la sociedad para el capital social, exponga la necesidad del individuo para adquirir o utilizar su capital matemático.
- Objetivo, meta o provecho: que, como con el capital social, motive al individuo a desarrollar su capital matemático para obtenerlo.
- Interacciones, experiencias o actividad: del sujeto con los demás aprendices en este caso, que de la misma manera como en el capital social, ponga en práctica, permita aumentar y desarrolle su capital matemático.

De esta manera se hablaría de una triada entorno-objetivo-interacciones donde cada una influye en la otra, y que rodea al sujeto en el proceso de aprendizaje de su capital matemático. Para esta sección el foco se estaría en las interacciones y el objetivo. Las interacciones que debe realizar el sujeto para la adquisición de este capital matemático resultan de muchos tipos:

- Interacciones sujeto – objeto matemático: por supuesto, la adquisición de este capital requiere el trato con objetos matemáticos, los cuales, al no ser accesibles de manera directa, requieren ciertos tipos de representaciones formadas a partir de símbolos, diagramas, figuras, gráficas, tablas, expresiones, etc. (Duval, 1998). El sujeto entonces interactúa con los objetos por medio de estas representaciones, lo cual no sólo le aporta el dominio de éstas, sino también el dominio del objeto matemático.
- Interacciones sujeto – sujeto (pares): el intercambio de actividades o experiencias por medio de la interacción sujeto a sujeto, cuando estos son pares, mejora los procesos básicos de socialización del individuo. Si se efectúa en grupos de trabajo, desarrolla habilidades de trabajo colaborativo, entre otras ventajas. Aquí, en este tipo de interacciones, se podría fortalecer la capacidad de comunicación del individuo con sus pares, en pro de convencer o buscar algún beneficio, abonando así al capital matemático.

- Interacciones sujeto – sujeto (asimétrico): quizá la que más le podría ayudar al individuo para alcanzar el objetivo de estructurarse en una comunidad matemática. El sujeto requiere experimentar con individuos que analizarán su forma de comunicarse con ellos y que poseen la capacidad de avalar o rechazar sus posturas, argumentos y formas utilizadas. Esto sugiere una práctica constante y por ende un espacio destinado a esto en el proceso de aprendizaje.

El objetivo hacia el cual el sujeto se dirige con su capital matemático es inherente a él, pero en muchas ocasiones direccionado por quien guía la adquisición. Ya sea por el carácter utilitarista inmediato en cuestión de operaciones, las cuestiones sistemáticas que le podrían ayudar con el diseño de hermenéuticas para la solución de problemas, o porque permite relacionarse y vincularse con comunidades científicas adquiriendo un estatus sobresaliente, el objetivo del sujeto va modificándose conforme avanza en su adquisición. Orientado por quien guía su aprendizaje, pero generado intrínsecamente y que lo motive a adquirir el capital matemático necesario.

En suma, el sujeto adquiere y desarrolla el capital matemático cuando está situado en un entorno que así lo demanda, posee un objetivo que lo motive a adquirirlo y lleva a cabo interacciones con los: a) objetos matemáticos involucrados en dicho entorno, para dominar dichos objetos y sus representaciones; b) sujetos pares, para vincularse socialmente con ellos y así obtener todas las ventajas propias de estos vínculos; c) orientadores, para ser analizado y evaluado por una autoridad de confianza.

Ahora bien, al tener sintetizado qué debe hacer el sujeto para adquirir y desarrollar su capital matemático, y teniendo en cuenta que, tanto el entorno, como las interacciones y el objetivo están vinculadas a quien orienta, la pregunta que surge es ¿Qué tareas debe desempeñar esta persona que orienta para que un sujeto adquiera y desarrolle su capital matemático? O

de manera más directa ¿Cómo se enseñan las matemáticas?

4. ¿Cómo se enseñan las matemáticas?

Al igual que con el proceso de adquisición y desarrollo de las matemáticas, la enseñanza de éstas también ha ocupado un lugar importante en los estudios que se realizan dentro de la didáctica de las ciencias en general. En este caso, al definir algunos de los requerimientos que se tendrían para aprender matemáticas desde la perspectiva que aquí se ha planteado, se puede entonces vislumbrar las necesidades, tanto de la práctica como de su preparación, de los que orientarán dicho aprendizaje.

En primera instancia se menciona el entorno en el que debe estar aquel que esté adquiriendo y desarrollando su capital matemático. Como se describió, el entorno debe demandar al individuo a adquirir, mejorar y utilizar sus conocimientos y habilidades matemáticas. La persona que orienta entonces debe vincular al sujeto en un espacio en el cual se enfrente a situaciones que requieran del capital matemático. Por ejemplo, en el caso de las operaciones o cálculos repetitivos, una tarea tediosa que puede solventarse con múltiples alternativas que estarían en el capital matemático del individuo, quien orienta podría ubicar al sujeto en la elaboración manual de dichas operaciones y sugerirle que, en caso de no querer repetir una y otra vez el proceso, que encuentre una forma alternativa de solventar el aspecto mecanicista.

En este ejemplo se pueden encontrar muchas alternativas en función de qué operación o cálculo se ponga al sujeto. Tanto con generalizaciones, como con ayuda de alguna tecnología, todas las alternativas resultan enriquecedoras el capital matemático del individuo. Sin embargo, esto requiere que quien oriente posea a su vez un dominio de la mayoría, sino todas, de las alternativas para el cálculo repetitivo, pues será éste quien avale o corrija el uso apropiado de alguna técnica distinta.

De igual manera con la solución de problemas cerrados, de única solución, o llamados

“ejercicios en palabras”, quien orienta podría ubicar al sujeto en una situación básica que apunte hacia el uso de alguna operación después de analizar y traducir los requerimientos del ejercicio. Al igual que el anterior ejemplo, aquí se buscaría que el sujeto tenga la necesidad de emplear su capital matemático para resolver la situación. Nuevamente, quien orienta estaría en la obligación de ofrecer sugerencias de heurísticas de solución de estos ejercicios, y para ello, debería poseer en su propio capital matemático estas herramientas.

Otros entornos más complejos en los cuales se puede vincular al sujeto y que propician la adquisición y el desarrollo de su capital matemático son los que se suelen denominar problemas abiertos (Hafidzah et al., 2021), situaciones de modelación, actividades que estimulan el pensamiento, entre otros (Simamora y Saragih, 2019). En este caso, el individuo estaría inmerso en un entorno que requiere, indispensablemente, el uso de su capital matemático para enfrentarse a múltiples momentos en el desarrollo de la actividad, y, también, propicia la adquisición y refinamiento de habilidades relacionadas con la cuantificación, categorización, matematización, establecimiento de relaciones, comunicación, pensamiento lógico, etc. (Lesh y Doerr, 2003). Así mismo, quien orienta tendría que poseer el dominio necesario y suficiente de este tipo de perspectivas, pues con estas se incluyen tantos aspectos del capital matemático que requieren un desarrollo cuidadoso y una planeación minuciosa.

En un segundo punto, se encuentra la cuestión del objetivo del individuo. Quien orienta debería entonces plantear objetivos y motivar al sujeto a que los siga, o a que sean suyos. En función de los escenarios, quien orienta podría definir el objetivo de cada una de las prácticas o actividades realizadas. En el primer y segundo ejemplo presentado anteriormente, las operaciones repetitivas y los problemas cerrados, el objetivo podría ser en términos de eficiencia y eficacia. Encontrar la forma más fácil, rápida y que se ajuste a las necesidades del individuo.

En el caso del tercer ejemplo, las situaciones abiertas, el objetivo está en la solución de la misma situación, es decir, la forma en la cual se presenta la actividad debe ser capaz de incentivar al sujeto a querer resolverla (Handajani y Pratiwi, 2018). Por ejemplo, si la actividad planteada ubica un momento en el cual la solución del problema será presentada a un público y obtendrá algún reconocimiento, el sujeto, con el objetivo de presentar su solución, podría obtener la motivación necesaria para encontrar su solución al problema.

Por último, se ubica la necesidad de la interacción del sujeto con sus pares, con los objetos matemáticos y con su orientador. El primer y tercer aspecto estaría solucionado con las técnicas de trabajo colaborativo que pueden ser integradas en prácticamente cualquier escenario, con el cual se garantizaría estas interacciones de los sujetos entre ellos y con quien orienta la actividad. En el caso de la interacción con los objetos matemáticos en cuestión, Duval (1998) propone el uso de los procesos de tratamiento y conversión de las representaciones semióticas de dichos objetos como mecanismo para la semiosis y noesis. Estos procesos se basan en la identificación de las características de los objetos matemáticos representados en algún registro de representación, y, el significado y relación de éstas en el mismo u otro registro de representación.

Nuevamente, quien orienta debería poseer los conocimientos suficientes para la planeación y ejecución de actividades donde se vean involucrados estas interacciones del sujeto. Tener esta disposición implica una serie de habilidades y capacidades que deben estar articuladas con las exigencias del marco institucional, porque, aunque no se haya puntualizado con anterioridad, existen elementos que influyen en esta orientación y que no dependen ni de quien orienta ni de quien adquiere y desarrolla el capital matemático.

En suma, existen las formas o medios para que quien orienta pueda responder a las

necesidades de la adquisición y desarrollo del denominado capital matemático, sin embargo, todo esto requiere un nivel de conocimientos y dominio de quien orienta para el diseño e implementación que sugieren que la tarea es más compleja de lo que aparenta. Por otro lado, existen cierto tipo de elementos o condiciones que influyen en los procesos del sujeto y de quien orienta, y que, sin embargo, no dependen de ellos. Por ende, y a modo de conclusión, surge la siguiente interrogante. ¿Es posible la adquisición y desarrollo del capital matemático? O ¿La orientación de esta adquisición y desarrollo puede hacerse de manera cabal?

5. A modo de conclusión

Aunque a lo largo del escrito se ha hablado de manera general sobre los diferentes procesos de adquisición, desarrollo y enseñanza del denominado capital matemático, cada país cuenta con sus particularidades que podrían impulsar o retener estos procesos. Así que, para puntualizar ciertas cuestiones, se hablará acerca de las condiciones que se podrían encontrar en la educación en Colombia actualmente.

En cuanto al currículo. Los planes y programas de educación básica y media en Colombia no contemplan enfoques pensados en darle importancia a las características necesarias para alcanzar lo que se describe aquí en el área de matemáticas (Sarmiento et al., 2020). Los textos que se utilizan como guía, históricamente se centran en el carácter utilitario de esta ciencia y cómo los estudiantes pueden beneficiarse en términos operacionales (Sánchez y Albis, 2012). Así mismo, la estructuración de estos planes muestra a las matemáticas como un conjunto de partes que se van adquiriendo una a una, desligadas, y en una línea conductora que va de *menos objetos matemáticos* a *más objetos matemáticos*.

La modificación de estos planes es entonces necesaria. La conjugación de cada elemento de las matemáticas que se ve involucrado en el desarrollo del capital matemático de cada individuo debería ir más allá que un simple hilo conductor basado en “prerrequisitos”. La articulación en proyectos institucionales es un ejemplo de cómo vincular estos aspectos de tal

manera que se busque una adquisición y uso más avanzado que la simple operatoria. Por ejemplo, la institución puede establecer un proyecto con miras al mejoramiento de ésta, en el cual, se realice un análisis estadístico de todas las características de la institución que sean propensas a ser cuantificables; este análisis se puede llevar a cabo en distintos niveles de complejidad y ser ejecutado por distintos grupos según el grado en el que se encuentren. Todos trabajarían en conjunto, utilizando la estadística, y por ende todas las matemáticas involucradas en ellas. Al mismo tiempo, este proyecto de mejoramiento podría estar inmerso en un marco de mejoramiento regional articulado entre todo el sector educativo.

Sin embargo, tal como lo expone Delors (1996), para llevar a cabo este proceso de articulación del trabajo de cada institución, se debe cambiar la orientación que se le ha dado a la educación, trabajar de manera local, pero con miras a lo global. En este sentido Colombia tiene un paso abonado, la forma en la que se dividen los objetivos estratégicos según las regiones, pues ahí se incluyen lineamientos según la pertinencia a nivel nacional, departamental y municipal, objetivos que, si se enfocaran en conjunto y no como partes disyuntas, podrían potenciar todo el proceso educativo.

Por otro lado, en cuanto a los docentes, en este caso en el área de matemáticas, deberían reevaluar sus prácticas y objetivos, pues el enfoque neoliberal y globalizador que ha permeado la pedagogía ha ligado su enseñanza a lo útil, necesario e indispensable de las matemáticas (Sacristán, 2005). Esto indiscutiblemente tendría que reformularse si el objetivo es acompañar al individuo en una adquisición y desarrollo del denominado capital matemático, pues las matemáticas no se pueden ver como simples herramientas que resultan necesarias para abordar el mundo mecanicista que domina. Existen múltiples prácticas cuya orientación no está tan limitada, como se hizo referencia anteriormente, sin embargo, se requiere entonces que el docente esté preparado para modificar su praxis.

No sólo eso, requieren una formación constante, actualización continua y estar al tanto de todos los procesos de la sociedad en general. Ya lo expresó Bauman (2007), la sociedad está en constante cambio, los saberes que eran necesarios hace unos años ahora son parte de la historia, se han vuelto obsoletos, están relegados, resulta pues un reto educar para esa *sociedad líquida*. Las políticas de gestión pública de Colombia, hasta el momento, llevan años impulsando *reformas educativas*, donde la formación de los docentes se presentó como mecanismo para la mejora de quienes no obtuvieran los resultados suficientes en las evaluaciones de permanencia (Medina y Silva, 2016). Resulta necesario reorientar la formación de docentes de hacia una que sea continua, extensiva y permanente, que permita el avance de la educación.

Sin embargo, no sólo por el orden de lo legal es el cambio necesario. En términos de Yurén (2005), se requiere que el propio sistema disposicional de los docentes, en todas las dimensiones que se aborden, esté orientado al desarrollo de individuos que no sean simplemente autómatas, cuya formación sea integral. Esto depende de la ética profesional manejada por los docentes, su autoformación y sus objetivos. Si se quiere que el individuo no se quede, por ejemplo, en matemáticas, con sólo la capacidad de elaborar y ejecutar algoritmos para solucionar operaciones o problemas básicos, se necesita que el docente deje de ver las matemáticas y su enseñanza como un conjunto de algoritmos y operaciones que sirven para resolver ejercicios y problemas básicos.

En suma, es necesario un trabajo en conjunto, desde el nivel de las políticas públicas para la creación y mantenimiento de las condiciones necesarias, pasando por la estructuración del currículo institucional enfocado en lo local, pero observando lo global, hasta la praxis del docente y sus concepciones. Toda esta articulación en pro de lo que Ostrom (2009) denomina como bien común, la educación, y en particular, las matemáticas.

Referencias

- Aguilar, L. F. (2013) *Gobernanza y gestión pública*. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.
- Ambrozy, M., y Gabonayová, E. (2014). Attempt of the description of the interconnection between the subjects of Philosophy and Informatics on the Secondary school. *Гірська школа Українських Карпат*, (11), 179-180.
- Bauman, Z. (2007). *Los retos de la educación en la modernidad líquida*. Editorial Gedisa.
- Burt, R. S. (2000). The network structure of social capital. *Research in organizational behavior*, 22, 345-423.
- Burt, R. S. (2012a) Las posiciones en los sistemas de redes múltiples, parte I: concepción general de la estratificación y el prestigio en un sistema de actores concebido como una topología social. En Requena Santos, Félix *Análisis de las redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones*. España: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pp. 311-341
- Burt, R. S. (2012b) Las posiciones en los sistemas de redes múltiples, parte II: Estratificación y prestigio entre la elite influyente en la comunidad de Altneustadt. En Requena Santos, Félix *Análisis de las redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones*. España: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pp. 347-375.
- Burt, R. S. (2018). Structural holes. En *Social Stratification* (pp. 659-663). Routledge.
- Cognifit Research (2015). Plasticidad Neuronal y Cognición Estructura y organización. Cognifit. Recuperado de <https://www.cognifit.com/es/plasticidad-cerebral>.
- Comenio, J. A. (1986). *Didáctica magna* (Vol. 133). Octava Edición. Argentina: Editorial Porrúa. Recuperado de <https://tinyurl.com/y74ew68k> el 02 de diciembre de 2018.
- Coq, D. (2005). La Economía vista desde un Angulo Epistemológico: De la economía a la economía política; del estructuralismo a la complejidad. *Cinta de Moebio: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales*, (22), 1-45.
- Courant, R., y Robbins, H. (2002). *¿Qué son las matemáticas?: conceptos y métodos fundamentales*. Fondo de Cultura Económica FCE: México.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Santillana. UNESCO.
- Duval, R. (1998). Registros de representación semiótica y funcionamiento cognitivo del pensamiento. En Fernando Hitt (Ed.) *Investigaciones en Matemática Educativa II*. Pp. 173-201. México: Grupo Editorial Iberoamérica.
- Galvagno, L. G. G., y Elgier, Á. M. (2018). Trazando puentes entre las neurociencias y la educación. Aportes, límites y caminos futuros en el campo educativo. *PSICOGENTE*, 21(40). <https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3087>.
- Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., y Trow, M. (1997). La nueva producción del conocimiento. *La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas*, 121.
- Godínez, H. F. (1997). Una relación breve y sumaria sobre el origen y evolución de la palabra matemática. *Educación Matemática*, 9(03), 44-51.
- Good, W. F., Maitz, G. S., y Gur, D. (1994). Joint photographic experts group (JPEG) compatible data compression of mammograms. En *Journal of Digital Imaging*, 7(3), 123.
- Gould, S. J., Pochtar, R., y Port, J. R. (1984). *La falsa medida del hombre* (No. 159.92 GOU). Antoni Bosch.
- Granovetter, M. S. (2012a). La fuerza de los lazos débiles, Revisión de la teoría reticular. En Requena Santos, Félix *Análisis de las redes sociales. Orígenes, teorías y aplicaciones*. España: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pp. 196-230.
- Granovetter, M. S. (2012b). Acción económica y estructura social. El problema de la incrustación. En Requena Santos, Félix *Análisis de las redes sociales. Orígenes,*

- teorías y aplicaciones. España: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) pp. 231-269.
- Hafidzah, N. A., Azis, Z., y Irvan, I. (2021). The Effect of Open Ended Approach on Problem Solving Ability and Learning Independence in Students' Mathematics Lessons. *IJEMS: Indonesian Journal of Education and Mathematical Science*, 2(1), 44-50.
- Handajani, S., y Pratiwi, H. (2018, April). The 21st century skills with model eliciting activities on linear program. En *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1008, No. 1, p. 012059). IOP Publishing.
- Hersh, R., y Ekeland, I. (1997). *What is mathematics, really?* (Vol. 18). Oxford: Oxford University Press.
- Jesús, E., y Pérez, P. (2018, enero). Estrategia de intervención educativa sobre masculinidades y comportamientos sexuales en adolescentes masculinos de 15 a 19 años. La Habana. 2015-2016. En *Cuba Salud 2018*.
- Kehm, B. M. (2011). *La gobernanza en la enseñanza superior: sus significados y su relevancia en una época de cambios*. Ediciones Octaedro. Barcelona.
- Lesh, R. y Doerr, H. (eds.) (2003). *Beyond Constructivism – Models and Modeling Perspectives on Mathematics Problem Solving, Learning and Teaching*. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
- Medina, J. E., y Silva, A. L. (2016). La historia de las reformas educativas en Colombia. *Cultura Educación y Sociedad*, 7(2), 26-37.
- Moreno, E. L., y Wolf, K. B. (1989). De la ley de Snell-Descartes a las ecuaciones de Hamilton en el espacio fase de la óptica geométrica. *Revista Mexicana de Física*, 35(2), 291-300.
- Morris, R. G., Moser, E. I., Riedel, G., Martin, S. J., Sandin, J., Day, M., y O'Carroll, C. (2003). Elements of a neurobiological theory of the hippocampus: the role of activity-dependent synaptic plasticity in memory. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences*, 358(1432), 773-786.
- Navarro, B., y Osses, S. (2015). Neurociencias y actividad física: una nueva perspectiva en el contexto educativo. *Revista médica de Chile*, 143(7), 950-951.
- Newton, I. (1900). *The Structure of Science*. pp. 13-16.
- Ostrom, E., y Ahn, T. K. (2003) Una perspectiva del capital social desde las ciencias sociales: capital social y acción colectiva. Instituto de Investigaciones Sociales. *Revista Mexicana de Sociología*, 65(1), enero-marzo, 2003, México, D.F. pp. 155-206.
- Ostrom, E. (2009) *El gobierno de los bienes comunes. La evolución de las instituciones de acción colectiva*. Fondo de Cultura Económica, UNAM, CRIM, IIS. pp. 25-64
- Portes, A. (1999). Capital Social: sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna. En Carpio Jorge y Novacovsky, Irene. *De igual a Igual: El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*. Fondo de Cultura Económica de Argentina, FLACSO, SIEMPRO. Brasil.
- Putnam, H. (1975). What is mathematical truth? En *Historia Mathematica*, 2(4), 529-533.
- Reyes, B., López, M., y Mairena, E. (2010). Propuesta metodológica basada en competencia para la enseñanza de gráficas y análisis de funciones trigonométricas. *Ciencia e interculturalidad*, 7(2), 125-133.
- Rodríguez, M. E. (2011). La matemática y su relación con las ciencias como recurso pedagógico. *NÚMEROS. Revista de Didáctica de las Matemáticas*, 77, 35-49.
- Sacristán, J. G. (2005). *La educación que aún es posible*. Ediciones Morata SL.
- Sánchez, C. H., y Albis, V. (2012). Historia de la enseñanza de las matemáticas en Colombia. De Mutis al siglo XXI. *Quipu*, 14(1), 109-157.
- Sarmiento, D. R., Aldana, E., y Solar, H. (2020). La modelación matemática: un análisis de los planteamientos en documentos curriculares colombianos. *ESPACIOS*, 41(44), 358-375.
- Schunk, D. H. (1999). Social-self interaction and achievement behavior. *Educational psychologist*, 34(4), 219-227.
- Serrano, G. (2013). *Descartes, René. Descartes. Estudio introductorio de Cirilo Flórez Miguel. Ideas y Valores*, 62(151), 247-249.

- Simamora, R. E., y Saragih, S. (2019). Improving Students' Mathematical Problem Solving Ability and Self-Efficacy through Guided Discovery Learning in Local Culture Context. *International Electronic Journal of Mathematics Education*, 14(1), 61-72.
- Yurén, M. (2005). Ethos y autoformación en los dispositivos de formación de docentes. En M. Yurén, C. Navia y C. Saenger (Coords.). *Ethos y autoformación del docente*. Pp. 19-45. España: Ediciones Pomares.
- Wigner, E. P. (1995). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. En *Philosophical Reflections and Syntheses* (pp. 534-549). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Woolfolk, A. (2014), *Psicología educativa*, México, Pearson Education.